

PENYUSUNAN NERACA AWAL AWAL PEMERINTAH DESA DI DESA TEGOWANU KULON KABUPATEN GROBOGAN

Oktavie Fresiliasari^{1*}, Yohanes Suhardjo²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Semarang

*Email Korespondensi: octafresilia@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka penyusunan neraca awal, Pemerintah desa wajib melampirkan laporan kekayaan milik desa dalam LRAPBDesa. Laporan kekayaan milik desa ini mirip dengan neraca. Tujuan kegiatan PKM ini bermakna bahwa Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan akan menyusun Neraca Pemerintah Desa Tegowanu Kulon untuk yang pertama kali. Agar penyusunan neraca awal tersebut dapat dilakukan dengan lancar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Pelatihan Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa bagi aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan maka dilaksanakan evaluasi yaitu menggunakan pre test dan post test bagi peserta pelatihan. Pelatihan disebut berhasil jika skor nilai post test lebih tinggi dibandingkan skor nilai pre test dengan nilai minimal 80. Hasil pembahasan pada kegiatan PKM ini pemaparan materi mengenai penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa, peserta diberikan pemahaman mengenai inventarisasi aset desa, metode pengakuan berbasis historical cost, metode penilaian berbasis fair value, bentuk dan akun-akun Neraca Pemerintah Desa. Pada pemaparan materi dijelaskan pula praktik akuntansi aset desa. Pada pemaparan materi ditegaskan bahwa praktek pelaporan keuangan desa menerapkan basis akrual. Selama kegiatan berlangsung peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. Peserta juga aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan nara sumber.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Neraca Aawl Desa, INPRES Nomor 9 Tahun 2025

Abstract

In order to prepare the initial balance sheet, the village government must attach a report on village-owned assets to the LRAPBDesa. This report of village-owned assets is similar to a balance sheet. The purpose of this PKM activity means that the Tegowanu Kulon Village Government, Tegowanu Sub-district, Grobogan Regency will prepare the Tegowanu Kulon Village Government Balance Sheet for the first time. So that the preparation of the initial balance sheet can be carried out smoothly and fulfils the provisions of the applicable laws and regulations. To determine the success of the training activities for the preparation of the initial Village Government Balance Sheet for the Tegowanu Kulon Village Government apparatus, Tegowanu Subdistrict, Grobogan Regency, an evaluation was carried out, namely using a pre-test and post-test for training participants. The training is called successful if the post test score is higher than the pre test score with a minimum score of 80. The results of the discussion in this PKM activity are the presentation of material regarding the preparation of the Initial Village Government Balance Sheet, participants are given an understanding of the village asset inventory, historical cost-based recognition method, fair value-based valuation method, form and accounts of the Village Government Balance Sheet. The presentation also explained the practice of accounting for village assets. The presentation of the material confirmed that the practice of village financial reporting applies the accrual basis. During

the activity, participants followed the activity until it was completed. Participants also actively asked questions related to the material presented by the resource person.

Keywords: *Government Regulation Number 71 Year 2010, Village Beginning Balance, INPRES Number 9 Year 2025*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan bahwa Pemerintah harus menyusun Laporan Keuangan yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 2010). Laporan Keuangan merupakan representasi laporan pertanggungjawaban. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Kartoprawiro & Susanto, 2018). Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai pihak pemegang amanah, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah. Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan atas pengelolaan dana pemerintah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Rompas & Kindangen, 2022).

Laporan keuangan pemerintah mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah dalam mengelola keuangan sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. (Yusri, 2020) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berguna dalam rangka proses pembuatan keputusan baik itu dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi karena dapat memberikan informasi mengenai sumber, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya keuangan. Agar laporan keuangan berguna maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Anggadini et al., 2021). Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk informasi keuangan yang berisi data mengenai berbagai bentuk pendapatan, belanja, pembiayaan, dan investasi pemerintah (Panggabean, 2019).

Pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, 2018). Pasal 70 ayat (3) huruf a Permendagri tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah desa terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (LRA APB Desa) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut disusun untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah desa dan akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (LRAPBDesa) menyajikan kegiatan keuangan pemerintah desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran

desa (Tampi et al., 2023). Adapun catatan atas laporan keuangan pemerintah desa memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBDesa (Kusmandani, 2022).

Jenis laporan keuangan yang wajib disusun Pemerintah Pusat/Daerah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan jenis laporan keuangan yang wajib disusun Pemerintah Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 berbeda. Perbedaan mendasar terdapat pada jumlah laporan keuangan yang wajib disusun. Bahkan neraca sebagai representasi posisi keuangan pemerintah (pusat/daerah/desa) tidak menjadi kewajiban bagi pemerintah desa. Namun pemerintah desa wajib melampirkan laporan kekayaan milik desa dalam LRAPBDesa. Laporan Kekayaan Milik Desa menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang terdapat di suatu desa pada tanggal pelaporannya (Yuliansyah & Rusmianto, 2015). Laporan kekayaan milik desa ini mirip dengan neraca.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa atau kelurahan (Presiden Republik Indonesia, 2025). Sumber dana Koperasi Merah Putih tersebut sebagian berasal dari Dana Desa. Dana Desa yang dialokasikan ke Koperasi Merah Putih bermakna pemerintah desa melakukan penyertaan modal pada Koperasi Merah Putih. Penyertaan modal pemerintah desa tersebut wajib dinyatakan di Akun Penyertaan Modal Pos Pengeluaran Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan juga dilaporkan pada Akun Penyertaan Modal Pos Ekuitas pada Neraca Pemerintah Desa.

Penyertaan modal pemerintah desa berimplikasi terhadap munculnya keharusan pemerintah desa untuk menyusun Neraca Pemerintah Desa. Neraca Pemerintah Desa menggambarkan posisi keuangan pemerintah desa yang meliputi Aset, Utang dan Ekuitas. Akun Penyertaan Modal di APBDes akan tersaji pula pada akun Penyertaan Modal pos Ekuitas di Neraca Pemerintah Desa. Agar Penyertaan Modal di APBDes dapat disajikan pada Neraca Pemerintah Desa maka pemerintah desa harus menyusun Neraca Pemerintah Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pemerintah desa tidak berkewajiban menyusun Neraca Pemerintah Desa. Namun INPRES Nomor 9 Tahun 2025 menyebabkan Pemerintah Desa memiliki keharusan membuat Neraca Pemerintah Desa agar pelaporan keuangan pemerintah desa memenuhi asas transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri tersebut. Sebab apabila pemerintah desa tidak menyusun Neraca Pemerintah Desa maka penggunaan Dana Desa untuk penyertaan modal pada Koperasi Merah Putih tidak dapat dilaporkan sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah desa yang menunjukkan bahwa modal tersebut merupakan milik pemerintah desa. Dengan demikian walaupun pemerintah desa tidak berkewajiban menyusun Neraca Pemerintah Desa, sebaiknya pemerintah desa menyusun Neraca Pemerintah Desa sebagai konsekuensi penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kebijakan pemerintah desa untuk menyusun Neraca Pemerintah Desa merupakan kebijakan antisipasi yang tepat agar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dapat selaras dengan ketentuan yang berlaku khususnya INPRES Nomor 9 Tahun 2025 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel 1 berikut ini memberikan deskripsi mengenai relasi akun Penyertaan Modal pos Pengeluaran Pembiayaan di APB Desa dengan akun Penyertaan Modal pos Ekuitas di Neraca Pemerintah Desa.

Tabel 1.
Relasi Akun Pernyataan Modal dengan Akun Ekuitas pada APB Desa dan Neraca Pemerintah Desa

APB Desa		Heading	
Pendapatan	xxx	AKTIVA	
Belanja	<u>xxx</u>	Aset Lancar	xxx
Surplus/Defisit	<u>xxx</u>	Aset Tetap	xxx
Penerimaan Pemby	xxx	Total Aktiva	<u>xxx</u>
Pengeluaran Pemby	xxx	PASIVA	
- Penyertaan Modal	<u> </u>	Utang	xxx
Pembiayaan Neto	<u>xxx</u>	Ekuitas	xxx
SILPA	Xxx	- Penyertaan Modal	
		Total PASIVA	<u>xxx</u>

Neraca awal pemerintah adalah neraca yang pertama kali disusun oleh Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2005). Dalam rangka penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan maka dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu Pelatihan Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa di Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 hal ini bermakna bahwa Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan akan menyusun Neraca Pemerintah Desa Tegowanu Kulon untuk yang pertama kali. Agar penyusunan neraca awal tersebut dapat dilakukan dengan lancar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibutuhkan Pelatihan Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa bagi aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Dengan demikian pelatihan ini benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Desa Tegowanu Kulon.

Kegiatan Pelatihan Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa diikuti aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Obyek pengabdian ini dipilih berdasarkan pertimbangan obyektif yaitu belum menyusun Neraca Awal dan sebagai desa di Kecamatan Perbatasan antara Kabupaten Demak dengan Kabupaten Grobogan. Melalui Kegiatan Pelatihan ini diharapkan aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan mampu menyusun Neraca Awal Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan mampu mengelola keuangan desa secara akuntabel khususnya dalam mengantisipasi INPRES Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa atau kelurahan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyelenggaraan pelatihan tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon agar penyusunan neraca awal

tersebut dapat dilakukan dengan lancar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara pemaparan materi mengenai Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa dilanjutkan dengan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Adapun pemaparan materi yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan ini meliputi :

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
3. Praktik penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa.

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan Pelatihan Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa bagi aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan maka dilaksanakan evaluasi yaitu menggunakan pre test dan post test bagi peserta pelatihan. Tingkat keberhasilan diketahui dengan cara membandingkan skor nilai *post test* dengan *pre test*. Pelatihan disebut berhasil jika skor nilai *post test* lebih tinggi dibandingkan skor nilai *pre test* dengan nilai minimal 80.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 secara tatap muka. Sebelum dilaksanakan kegiatan pemaparan materi mengenai penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa, terlebih dahulu dilaksanakan pembukaan. Pembukaan kegiatan pelatihan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai tujuan dari pelaksanaan pelatihan penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa. Pada pembukaan tersebut juga disampaikan bahwa Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang sebagai Tim Pengabdian Masyarakat ini akan memberikan pendampingan dengan *free charge* kepada aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan implikasi INPRES Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa atau kelurahan terkait penyertaan modal pemerintah desa pada Koperasi Desa Merah Putih.

Selanjutnya pada tahap kegiatan pemaparan materi mengenai penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa, peserta diberikan pemahaman mengenai inventarisasi aset desa (Budi Mulyana et al, 2023), metode pengakuan berbasis *historical cost*, metode penilaian berbasis *fair value*, bentuk dan akun-akun Neraca Pemerintah Desa. Historical Cost adalah basis pengakuan nilai aset tetap berdasarkan harga transaksi ketika aset tersebut diperoleh. Sedangkan Fair Value adalah basis pengakuan nilai aset tetap berdasarkan taksiran karena harga aset tetap pada saat perolehan aset tetap dimaksud tidak diketahui. Pada pemaparan materi dijelaskan pula praktik akuntansi aset desa.

Pada pemaparan materi ini ditegaskan bahwa praktek pelaporan keuangan desa menerapkan basis akrual (Jan Hoesada, 2019). Selama kegiatan berlangsung peserta mengikuti kegiatan sampai selesai. Peserta juga aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang dipresentasikan nara sumber. Secara keseluruhan, pelatihan mengenai penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa berjalan lancar dan sukses. Dengan adanya

pemahaman mengenai penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa akan menjadikan tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Penggunaan neraca sebagai alat kontrol dan perencanaan keuangan desa. Dengan sistem yang tertib, akan memudahkan desa dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan asetnya.

Berikut dokumentasi dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan:

Gambar 1. Materi dan peserta Aparatur Desa

Gambar 2. Kantor Desa Tegowanu Kulon dan Struktur Organisasi

4. KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan pada aparatur Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan pemahaman mengenai praktik penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa. Tim Pengabdian juga bersedia menjadi Advisor Pendamping yang bersifat *Free Charge* dalam penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa agar dapat disusun Neraca Awal Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Pengabdian juga bersedia melakukan kegiatan lanjutan pada bulan November/Desember 2025 untuk melakukan pendampingan penyusunan Neraca Awal Pemerintah Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk periode pelaporan 31 Desember 2025.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara atas peran serta dan dukungan dari berbagai pihak khususnya pemilihan objek pengabdian dan panitia tim pengabdian kepada masyarakat yang telah bekerja keras membantu kelancaran kegiatan pelatihan ini tanpa halangan suatu apapun. Kami dari tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S. D., Bramasto, A., & Aulia, S. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 165–178. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Budi Mulyana et al. (2023). *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Desa*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Jan Hoesada. (2019). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). Komite Standar Akuntansi Pemerintah. In *Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tahun 2005*. Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tahun 2005.
- Kusmandani, N. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2021. *Ecodunamika*, 4(1), 1–12. <https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/6469%0Ahttps://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/download/6469/2173>
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.
- Rompas, F. V., & Kindangen, W. D. (2022). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 641–648. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/42454>
- Tampi, A. D., Gamaliel, H., & Pusung, R. J. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 7(4), 355–364.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/52029>

Yuliansyah & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809-820 <http://eprints.ipdn.ac.id/14976/1/MUHAMMAD>.